

УРОК С ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Атаниязова Умида Баходировна
Хорезмская область город Ургенч, спецшкола № 3
Учитель начальных классов

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об использовании игровой технологии в обучении и воспитании младших школьников. В статье раскрываются особенности развития детей при внедрении в учебный процесс дидактических игр. А также поднимается вопрос о значимости игровых действий во время обучения учащихся.

Ключевые слова: ИКТ, русский язык, урок, начальная школа, самостоятельная работа, учебный процесс, контроль знаний, материал, учебно-воспитательный процесс.

Дидактическая игра от игры вообще отличается наличием чётко поставленной цели обучения и соответствующими ей педагогическими результатами.

Дидактическая игра состоит из следующих основных компонентов: игровой замысел, игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, результаты игры.

Игровой замысел заключается в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо решить на уроке, и придаёт игре познавательный характер, предъявляет к её участникам определённые требования в отношении знаний.

Правилами определяется порядок действий и поведение учащихся в процессе игр. Они разрабатываются с учётом цели урока и возможностей учащихся. Правилами создаются условия для формирования умений учащихся управлять своим поведением. Основой дидактической игры является инновационное содержание. Оно заключается в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы.

Оборудование игры включает в себя оборудование урока: наглядность, ТСО, дидактический раздаточный материал и др.

Дидактическая игра имеет определённый результат, который выступает в форме решения поставленного задания и оценивания действий учащихся. Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах урока различна. При усвоении новых знаний возможности дидактических игр уступают более традиционным формам обучения. Поэтому их чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков и умений. В этой связи различают обучающие, контролирующие и обобщающие дидактические игры.

Характерной особенностью урока с дидактической игрой является включение игры в его конструкцию в качестве одного из структурных элементов урока. Существуют определенные требования к организации дидактических игр.

1. Игра – форма деятельности учащихся, в которой осознается окружающий мир, открывается простор для личной активности и творчества.

2. Игра должна быть построена на интересе, участники должны получать удовольствие от игры.

3. Обязателен элемент соревнования между участниками игры.

Требования к подбору игр следующие.

1. Игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, навыкам, требованиям стандарта.

2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом подготовленности учащихся и их психологических особенностей.

3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и методике его применения.

Выделяют следующие виды дидактических игр.

1. Игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные способности учащихся, способствуют закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: кроссворды, ребусы, викторины.

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, высказывания гипотез.

3. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды.

Этапы разработки и проведения ролевых игр:

Подготовительный, игровой, заключительный, анализ результатов.

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснования поставленной задачи, плана деловой игры, общего описания процедуры игры, содержания ситуации и характеристик действующих лиц. Далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать регламент и этику поведения.

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита результатов). С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять её ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от главной цели игры. На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, заслушиваются сообщения экспертной группы, выбираются наиболее удачные решения.

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки,

формулирует окончательный итог занятия. Обращает внимание на установление связи игры с содержанием учебного предмета.

В ролевой игре должны иметь место условность, серьёзность и элементы импровизации, в противном случае она превратится в скучную инсценировку.

Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с целью преодоления познавательного эгоцентризма и расширения познавательных и коммуникативных способностей учащихся. В этом случае игры должны быть групповыми.

Также следует не забывать о работе в парах и группах. Ведь именно сотрудничество в парах готовит детей к дальнейшей работе в группах.

Групповая работа – это особая организация урока. Она предполагает взаимодействие между учениками и делает косвенным управление учителя. Он выступает организатором начала и конца работы: формулирует задачи, совместную с инструкцией по его выполнению, вместе с учениками принимает участие оценки результатов. Этап совместной оценки помогает формированию самооценки и самоконтроля школьников. Очень важно, что оценивается работа всей группы, а не отдельных учащихся. Ошибки детей оговариваются только в группе. Работа учащихся преобразуется из индивидуальной деятельности каждого учащегося в сотрудничество. Учащиеся вынуждены научиться договариваться быстро, не считая личных интересов. Постепенно учащийся начинает ощущать класс частью своего мира, он заинтересован в поддержании дружеских отношений. Эта форма работы имеет огромное значение для формирования самостоятельности школьника. Работая в команде, учащийся имеет возможность проявлять инициативу (выбрать задачи, посоветовать, как организовать работу); учиться планировать свои действия, убеждать, отвечать за себя и команду.

Большое значение имеет процесс распределения детей и класса на группы. Очень часто учитель объединяет детей в группы с учетом их личных

возможностей. Известно, что слабому ученику нужны не столько сильные, сколько терпеливые и дружелюбные партнеры. Школьнику с высокой активностью требуется партнер способный следить за ходом рассуждений.

Объединение детей "по желанию" не всегда дает продуктивный результат. Потому что личные отношения становятся главными в разделе поручений и организации работы.

Каждый педагог должен иметь свою энциклопедию игр, которые он мог бы предложить ученикам в зависимости от их типологических особенностей и этапа коррекционно-развивающей работы.

Правильно подобранную, умело и уместно проведенную игру следует считать таким же важным и необходимым элементом образовательной работы, как и урок.

Литература:

- 1.Бексултанова З. М. Инновационные педагогические технологии:— Казань: 2015. С. 4-6.
- 2.Биткаева Л. Х., Гакаев Р. А. Нетрадиционные формы и методы обучения на уроках в начальной школе — М.: Буки-Веди, 2015. — С. 6-8.
- 3.Давлетмирзаева Ф. А. Нестандартные уроки в начальных классах/ — Самара: 2015.